

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARNING NUTQINI O'STIRISHNING AHAMIYATI VA NUTQNI O'STIRISH YO'LLARI

Shabatova Rabig'a Janasbay-qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining

Boshlang'ich ta'lim fakultetining 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6417829>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022

Ma'qullandi: 20-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

nutq, ona tili, o'qish, so'zlashuv tili, og'zaki nutq, yozma nutq, pedagog, xalq og'zaki ijodi, o'yinlar.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada nutq, so'zlashuv tili, to'g'ri va ifodali gapirish, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqidagi kamchiliklar haqida ma'lumotlar keltirilgan. O'qituvchining boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirishda va bunda o'qituvchining o'rni, o'quvchilarning nutqini o'stirish yo'llari bo'yicha to'xtab o'tilgan.

Nutq deganda so'zlash jarayoni va uning natijasi tushuniladi. Aslida - chi, nutq – bu insonning eng oliy, murakkab, ruhiy vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Ma'lumki, so'zlashuv tili nutq o'stirishning dastlabki boshqichi hisoblanib, u asta-sekin takomillashib boradi. So'zlashuv tili esa o'qilgan matnlarni og'zaki hikoya qilishda namoyon bo'ladi. So'zlashuvga o'rganish barcha darslar jarayonida amalga oshadi, lekin o'qish darslari yetakchi ahamiyat kasb etishi kerak. Boshlang'ich sinf maktab o'quvchilariga ma'naviy kamolot ona tili orqali mujassamlashadi. Ona tili, shu jumladan, o'qish nutq o'stirish ta'lim – tarbiya jarayonidagi eng muhim vositalardan hisoblanadi.

Bola shaxsi pedagogik va psixologik nuqtayi nazardan juda nozik his-tuyg'ularga boy bo'lib, o'qituvchi ana shu tuyg'ularni ilg'ashi kerak. Bola ruhiyatini ko'rsatishi, ta'lim jarayonida insonparvarlik tarbiyasiga alohida e'tibor

berishi kerak. O'qituvchining turli fanlarni o'qitishdan maqsadi o'quvchilarning nutq madaniyatini, nutq ko'nikmalarini shakllantirish, ijodiy qobiliyatlarini taraqqiy ettirish kabi masalalarni o'z ichiga oladi. O'qituvchi nutqi o'quvchilar uchun namunadir. O'quvchilarning nutqi ravon, tushunarli bo'lishi uchun eng avvalo uning nutqidagi nuqsonlarni bartaraf etishga e'tibor berish zarur.

To'g'ri va ifodali gapirish har bir o'qimishli kishi uchun hayotiy zaruriyat bo'lib qolgan hozirgi davrda o'quvchilarning nutqini o'stirish muammosi o'quv-tarbiya tizimining eng dolzarb masalalaridan biri deb qaraladi. Shuning uchun ham olimlar K.B. Barxin, B.I. Sokolov M.A. Ribnikova vaboshqalarning metodik asarlarida o'quvchilarning og'izaki va yozma nutqini o'zaro muvofiq holda o'stirish masalalariga alohida e'tibor berilgan. Olimlar tomonidan maktabda

o'qitish jarayonida ro'y berayotgan quyidagi kamchiliklar tanqid qilinadi:

1. O'qituvchilarning ko'pchiligi og'zaki nutqning hayotiy ahamiyatini hali ham yetarli tushunmayaptilar. Shuning uchun, ular maktab maxsus og'zaki nutq o'stirish mashqlari o'tkazishga muhtoj emas, deb hisoblab xato qilmoqdalar. Bunday o'qituvchilar, o'quvchi mukammal, bexato yozishni o'rganib borsa, ularning nutqi o'z-o'zidan o'sib boradi, deb hisoblab amalda og'zaki va yozma nutqning aloqadorligini unutib qo'yadilar.

2. O'quvchilarning nutqi mazmun jihatdan nihoyatda kambag'al va qator kamchiliklarga ega. Chunki yuqori sinflarda o'qituvchi nutq masalasiga e'tibor bermaydi.

Barcha ma'naviy - axloqiy fazilatlarining poydevori, tushunchalari, ko'nikmalari bolalikdan tarkib toptirilsagina, bu poydevor barqaror bo'ladi. Ma'naviy axloqiy fazilatlar tarkibida nutq, muloqot, munosabat madaniyati alohida o'rin tutadi. O'quvchilarda nutqiy munosabatga kirishish malakasini hosil qilishda pedagogikaning roli kattadir. Bu o'qituvchining erkin va aniq - ravshan nutqi, o'quvchilar nutqi va tafakkurini rivojlantirishning birinchi darajali muhim shartlaridan biridir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini individual shakllantirish metodikasi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq rivojining tarbiyasi individual uslubining haqiqiy shaxsiy xususiyatlarini o'rganish va o'quvchilar nutqining ravonligini rivojlantirish. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqning o'sishini mustaqil

tahlil qilish, o'zaro har tomonlama tavsifnomalar, o'qituvchining kuzatishlari asosida amalga oshadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida nutq muomalasi haqida, "Men boshqa kishilar bilan muomalada qandayman?" mavzusida suhbat o'tkazish.

2. Nutqiy muomaladagi kamchiliklarni aniqlash va ularni barham toptirish yuzasidan qilingan ishlar: uyatchanlikni, tortinchoqlikni, muomala uslubidagi salbiy holatlarni yengish.

3. Nutqda pedagog uchun muomalaning hissiy jihatdan qulay bo'lgan uslubini ishlab chiqishga doir topshiriqlar va ularni o'z-o'zini kuzatish ma'lumotlari bilan taqqoslash.

4. Nutqiy muomalada o'z individual uslubiy pedagogik muomalaning tarkibiy qismlarini egallash sohasidagi ishlar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarning nutqdagi kamchiliklarini tanqid qilish ehtiyotkorlikni talab etadi. Qo'pol tanbeh, noto'g'ri tanqid o'quvchilar o'rtasidagi yaxshi muomalani buzishi, o'quvchini o'rinsiz ranjitishi mumkin, shuning uchun ham o'qituvchi, nutqiy muomala qilishda pedagogik odob talablariga rioya qilishi, o'quvchilarning insoniy qadr-qimmatini, obro'sini saqlashga intilish zarur. Hammamizga ma'lumki, o'qituvchining nutqi o'quvchilarni o'zigaga ergashtirib, ularda ham yoqimli nutq madaniyatini tarbiyalaydi. Bolalar nutqini rivojlantirishda xalq og'zaki ijodining ahamiyati katta. Shuning uchun "O'qish kitobi" da "Ertaklar-yaxshilikka yetaklar" bo'limi berilgan. Unga kiritilgan ertaklar bolalarni obod - axloqqa o'rgatishi, ma'naviy juhatdan rivojlanishi bilan muhim ahamiyatga egadir. Masalan, "Yaxshilik

yerda qolmas” ertagidagi kabutar va ari obrazlari o’quvchilar ongida yaxshilil yerda qolmasligi, yaxshiga ham, yomonga ham birdek yaxshiliklar qilish kerakligi haqida tasavvur hosil qiladi. Bunday tarbiyaviy ahamiyatga ega ertaklar maqtanchoqlik, adolatchilik, ochko’zlik juda yomon odat ekanligi, saxiylik, do’stga mehribon bo’lish, rostgo’ylik insonning ma’naviy yuksalishga yordam berishi uqtiriladi. Bolalarda ikkita jadval tuzishga tayyorlanishlari aytiladi. Birga yaxshilikka doir so’zlar, ikkinchisiga esa uning aksi bo’lgan so’zlar yozish ta’kidlanadi. O’quvchilar ikki guruhga ajratilib, birinchi guruhdagi bolalar mehribon, saxiy, shirinso’z, yoqimli, go’zal, chiroyli, mehnatkash, e’tiborli, kamtar, aqlli, bilag’on kabi so’zlar topsalar, ikkinchi guruh bolalar yomon, xunuk, qo’pol, yolg’onchi, ayyor, to’polonchi, tartibsiz, xasis, qizg’anchiq kabi so’zlarni aytadilar. Nutq o’stirish ishlarini iqtisodiy tarbiya bilan bog’lab olib borish foydalidir. Bunda oila, uyro’zg’or, inoqlik, hamjihatlik, hamkorlik, tejamkorlik, foyda, zarar, dastyorlik, hurmat kabi so’zlardan foydalaniladi. O’quvchilar nutqini o’stirish ishlari ularning lug’atini boyitish bilan bog’liqdir. Bolalarning so’z boyligi qanchalik ko’p bo’lsa, u shunchalik ravon gapiradgan bo’ladi.

Davlat ta’lim standarti talablarida o’quvchilarning o’zgalar fikrini, matn mazmunini to’liq anglash, o’z fikrini yozma va og’zaki shaklda aniq va ravon bayon etish malakasini oshirish maqsadi ko’zda tutilgan ekan, bunda ona tili fani nafaqat o’quv, balki butun ta’lim tizimida muhim jarayon hisoblanib, bu jarayonga asosiy diqqat – e’tiborini qaratmoq zarurligi alohida uqtirib o’tiladi. Barchamizga ma’lumki, nutq fikrni ifodalovchi vositasi

bo’lib, u orqali inson o’z fikrini, qarashlarini bayon etadi. Qolaversa, biz insonning ichki dunyosiga, bilim darajasiga ham uning nutqidan kelib chiqib baho beramiz. Shunday ekan, bilimni o’zlashtirish, tabiat va borliq haqida ma’lumot to’plashda samarali hisoblangan nutq o’stirishga maktab yoshidayoq alohida ahamiyat bermoq lozimdir.

Boshlang’ ich sinf o’quvchilari nutqida o’stirishda yod oldirish, so’zlarning ma’nosini tushuntirish yoki qayta hikoya qildirish kabi usullardan foydalanibgina qolmay, balki ular uchun qiziqarli faoliyat bo’lgan o’yinlardan foydalanish, ayniqsa, ko’zlangan maqsad, yuqori natijalarni qo’lga kiritishda katta yordam beradi. Chunki, o’yin boshlang’ich sinf o’quvchilari faoliyatida asosiy o’rinni egallaydi. Bolalarning yosh va psixologik xususiyatidan kelib chiqib aytadigan bo’lsak, o’yin dunyoni va o’zlikni anglashda, bog’lanishli nutqni o’stirishda asosiy vosita hisoblanadi. Darslarda o’quvchilar zo’r qiziqish bilan ishtirok etadigan bir nechta o’yinlardan namuna keltirib o’taman.

”Hikoya”

O’qituvchi xattaxtaga bir nechta so’z yozib qo’yadi. Masalan: Nafisa, soat, yomg’ir, kitob kabi. O’quvchilar mustaqil ravishda shu so’zlar ishtirokida hikoya tuzadilar. Bunda ularning lug’at boyligi oshishi bilan birga, gaplarni to’g’ri tuzish, tovushlarni to’g’ri tallaffuz qilish, ijodiy va mustaqil fiklash qobiliyati shakllanadi. O’qituvchi faol ishtirokchilarni vaqti - vaqti bilan rag’batlantirib borishi o’quvchilarning o’ziga bo’lgan ishonchini orttiradi va bundan da faol bolishiga undaydi. Mazkur o’yinlar darsdan tashqari mashg’ulotlarda

va to'garaklarda ham bemaol foydalanish mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytishim joizki, jamiyatimizni erkinlashtirish g'oyasi bevosita ta'lim jarayonida o'z ifodasini topib, uni yangidan tashkil qilish va mazmunini o'zgartirish, yanada insonparvarlashtirish, ijtimoiylashtirish va demokratlashtirish asosida ta'minlanadi. 1-Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganidek, "jamiyatni ma'naviy jihatdan yangilamay, respublika fuqarolarining yangi avlodini tarbiyalamay, erkin, mustaqil fikrlovchi shxsn shakllantirmay turib, farovon, qudratli demokratik davlat, erkin fuqarolik jamiyatini barpo etib bo'lmaydi". Shunday ekan, kelajagimiz bo'lgan yoshlarning erkin fikrlovchi, barkamol shaxs bo'lib shakllanishi uchun ularni har tomonlama rivojlantirish zarur. Mamlakatimizda istiqloq yo'lidagi birinchi qadamlaridanoq, buyuk ma'naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish uning milliy zaminini mustahkamlash zamon talablari bilan uyg'unlashtirish asosida jahon andozalari va ko'nikmasi darajasiga chiqarishga katta ahamiyat berib kelinmoqda.

Barcha ma'naviy axloqiy fazilatlarining poydevori, tushunchalari, ko'nikmalari

bolalarga boshlang'ich sinf vaqtlaridan boshlab tarkib toptirilsagina, bu poydevor barqaror bo'ladi. Ma'naviy axloqiy fazilatlar tarkibida nutq, muloqot, munosabat madaniyati alohida o'rin tutadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarda nutqiy munosabatga kirishish malakasini hosil qilishda pedagogikaning roli kattadir. Bu o'qituvchining erkin va aniq - ravshan nutqi, o'quvhilar nutqi va tafakkurini rivojlantirishning birinchi darajali muhim shartlaridan biridir. O'qituvchi o'z nutqining bolalarga qanday ta'sir etayotganini kuzatishi, tushunarli va qiziqarli bo'lganini hisobga olishi lozim. Agar bolalar darsga e'tiborsiz o'tirsalar, demak, o'qituvchi nutqining ta'siri kuchi sust. O'qituvchining mahorti shundaki, u o'zining yoqimli nutqi bilan bir butun jamoaga ta'lim-tarbiya beribgina qolmay, balki ularni yuksaklikka intilishga chorlashi kerak. Shunday ekan, boshlang'ich sinflarga dars o'tayotgan har bir o'qituvchi o'quvchilarning nutqini shakllantirib borishda har-xil ta'limiy o'yinlardan foydalansa, o'quvchilarning darsda faolligini oshirish bilan birga bilimlarni o'zlashtirish jarayonini yengillashtirish va mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva Q., Nutq o'stirish, - T.: O'qituvchi, 1980.
2. Karimova V.M., Sunnatova R.I., Tojiboyeva R.N., Mustaqil fikrlash, - T.: Sharq, 2000.
3. Muhiddinov A.G', O'quv jarayonida nutq faoliyati, - T.: O'qituvchi, 1995.
4. Ochilov M., Yangi pedagogik texnologiyalar, Qarshi-Nasaf, 2000.